
Distritos urbanos locales y comunicación global en YouTube: percepción de calidad

Local urban districts and global communication on YouTube: perceptions of quality

Distritos urbanos locais e comunicação global no YouTube: percepções de qualidade

Lara Hernández-Sánchez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6430-3818>

Universidad de Málaga

E-mail: laramhersan@hotmail.com

José Patricio Pérez-Rufí

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7084-3279>

Universidad de Málaga

E-mail: patricioperez@uma.es

María Isabel Pérez-Rufí

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9825-1112>

Universidad de Sevilla

E-mail: mrufi76@yahoo.es

Resumen

Este estudio analiza la representación de distritos urbanos en metrópolis globales mediante los contenidos audiovisuales del canal de YouTube «Never Too Small». El trabajo se centra en cómo el canal contextualiza los distritos urbanos en sus vídeos, presentando un modelo ideal de distrito urbano que trasciende las particularidades culturales locales. El primer objetivo es discernir un modelo ejemplar de área urbana relevante para la plataforma. El segundo objetivo es comparar los elementos que contribuyen al valor del distrito en los vídeos para determinar si se ajustan a un modelo global o a las singularidades culturales locales. Se propone como hipótesis que los vídeos de «Never Too Small reflejan valores universales de distritos urbanos, construyendo un ideal exportable que enfatiza la sostenibilidad y aspectos verdes, ignorando las particularidades culturales. Se realiza un análisis del discurso audiovisual de 30 vídeos publicados entre enero y septiembre de 2023, codificando indicadores de calidad residencial según la tipología de Von Breyman (2019). Los resultados muestran una tendencia a estandarizar los criterios de valoración de los distritos urbanos, promoviendo una imagen de sostenibilidad. Sin embargo, se omiten factores como seguridad y servicios sociales, lo que puede dar una percepción parcial y neoliberal de la calidad de vida en los distritos. Se concluye que los vídeos proyectan una identidad urbana globalizada, enfatizando características universales y minimizando detalles locales y factores sociales.

Palabras clave: YouTube; Distrito urbano; Percepción de calidad; Urbanismo; Análisis audiovisual.

Abstract

This paper analyses the representation of urban districts in global metropolises through the audiovisual content of the YouTube channel 'Never Too Small'. The work focuses on how the channel contextualises urban districts in its videos, presenting an ideal urban district model that transcends local cultural particularities. The first objective is to discern an exemplary model of urban area relevant to the platform. The second objective is to compare the elements that contribute to the value of the district in the videos to determine whether they conform to a global model or to local cultural singularities. It is hypothesised that the 'Never Too Small' videos reflect universal values of urban districts, constructing an exportable ideal that emphasises sustainability and green aspects, ignoring cultural particularities. An audiovisual discourse analysis of 30 videos published between January and September 2023 is carried out, coding residential quality indicators according to Von Breyman's (2019) typology. The results show a tendency to standardise the assessment criteria of urban districts, promoting an image of sustainability. However, factors such as safety and social services are omitted, which may give a biased and neoliberal perception of the quality of life in the districts. It is concluded that the videos project a globalised urban identity, emphasising universal characteristics and downplaying local details and social factors.

Keywords: Youtube; Urban District; Quality Perception; Urbanism; Audiovisual Analysis.

Resumo

Este estudo analisa a representação de bairros urbanos em metrópoles globais através do conteúdo audiovisual do canal do YouTube "Never Too Small". O trabalho centra-se na forma como o canal contextualiza os bairros urbanos nos seus vídeos, apresentando um modelo ideal de bairro urbano que transcende as particularidades culturais locais. O primeiro objetivo é discernir um modelo exemplar de área urbana relevante para a plataforma. O segundo objetivo é comparar os elementos que contribuem para o valor do bairro nos vídeos para determinar se estão em conformidade com um modelo global ou com as singularidades culturais locais. A hipótese é que os vídeos "Never Too Small" refletem valores universais de bairros urbanos, construindo um ideal exportável que enfatiza a sustentabilidade e os aspectos verdes, ignorando as particularidades culturais. É realizada uma análise do discurso audiovisual de 30 vídeos publicados entre janeiro e setembro de 2023, codificando

indicadores de qualidade residencial de acordo com a tipologia de Von Breymann (2019). Os resultados mostram uma tendência para uniformizar os critérios de avaliação dos bairros urbanos, promovendo uma imagem de sustentabilidade. No entanto, factores como a segurança e os serviços sociais são omitidos, o que pode dar uma percepção enviesada e neoliberal da qualidade de vida nos bairros. Conclui-se que os vídeos projectam uma identidade urbana globalizada, enfatizando características universais e minimizando pormenores locais e factores sociais.

Palavras-chave: YouTube; Bairro urbano; Percepção de qualidade; Urbanismo; Análise audiovisual.

1. Introducción

Este trabajo parte del análisis de la representación de distritos urbanos en diferentes metrópolis alrededor del mundo, tal como se presente en los contenidos audiovisuales producidos por un canal de YouTube denominado «Never Too Small». El canal, fundado en julio de 2017 en Australia, alcanzó en marzo de 2024 una audiencia de 2,62 millones de suscripciones y acumula 252 millones de visualizaciones en la totalidad de su contenido (YouTube, 2024), consolidándose así como un referente en el ámbito de los canales de entretenimiento especializados en interiorismo, urbanismo y arquitectura. De esta manera, se identifica a «Never Too Small» como un influyente actor en la esfera de la comunicación especializada, ejerciendo una influencia significativa como «prescriptor audiovisual» (Sáez Barneto y Gallardo, 2017; Valderrama et al., 2015).

Aunque puede ser objeto de debate, SocialBlade (2024) lo ubica en la categoría «how to». El proyecto dispone de un sitio web, una tienda en línea y perfiles en plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn. Además, ha lanzado libros especializados en diversos formatos.

Según su propia definición, «Never Too Small es un canal de vídeo dedicado al diseño y la vida en espacios reducidos; con diseñadores galardonados y sus pequeños/micro apartamentos, estudios y proyectos independientes». Así, el canal sostiene que a través del «diseño inteligente» y «la utilización creativa del espacio», es posible modificar «la manera en que habitamos y nos relacionamos con nuestras ciudades en expansión; abordando así los desafíos de la congestión urbana a nivel global y al mismo tiempo mejorando la calidad de vida» (YouTube, 2024).

A pesar de que gradualmente el canal ha ampliado su enfoque hacia otras aplicaciones con propósitos comerciales en beneficio de marcas y empresas, la mayoría de los vídeos de «Never Too Small» se centran en la remodelación de viviendas, generalmente de menos de 50 metros cuadrados. Estos vídeos detallan las nuevas funciones y usos de las viviendas, la decoración y la distribución de espacios y las soluciones inteligentes que mejoran la comodidad y la funcionalidad de los hogares presentados.

Este trabajo analiza la representación de los distritos urbanos presentados en estos vídeos, es decir, su contextualización. Siguiendo pautas editoriales coherentes que unifican la producción de los vídeos, cada uno de ellos se dedica a la exposición de una vivienda siguiendo una estructura similar: antes de describir las viviendas, se presenta a los arquitectos o los diseñadores que acometieron las obras de decoración y/o reestructuración, se proporciona la ubicación geográfica de la ciudad y se describe el distrito donde se ubica el espacio en cuestión, para luego abordar en detalle el inmueble y las obras de mejoramiento realizadas.

El interés de la comunidad académica hacia los entornos residenciales refleja la creciente consideración de los distritos como objetos de «patrimonialización» (Ibarra y González, 2021, p. 18). Debe apuntarse que «el nivel de entorno más cercano a cada persona es su barrio, que, de cierta manera, condiciona su desarrollo y de la comunidad como tal» (Martínez López, 2019, p. 47) Valdivia-Cisneros et al. (2020, p. 356) afirman, en este sentido, que «el lugar físico donde se asientan los grupos de personas puede influir directamente en su Calidad de Vida (...), lo que evidencia la importancia de las condiciones físicas del lugar para el desarrollo de la vida cotidiana». Estas concepciones han promovido la investigación sobre la «satisfacción residencial» como un componente del bienestar individual (Jansen, 2014; Adriaanse, 2011; Emami y Sadeghlo, 2021; Wegener y Schmidt, 2024). Este trabajo no tiene por objetivo el análisis de la satisfacción residencial ni el contraste entre las necesidades de la ciudadanía y la oferta inmobiliaria, pero sí atiende a la representación en vídeos de YouTube desde la perspectiva de los indicadores de calidad residenciales relacionados con los barrios. Los estudios previos que abordaron la

percepción de la calidad de los barrios se hicieron desde enfoques psicológicos y sociológicos, considerando la combinación de factores subjetivos y objetivos en dicha evaluación (Marans y Stimson, 2011). Según Mesa García (2021, p. 15), la evaluación de los «indicadores de sostenibilidad» es crucial para «determinar problemáticas ambientales» específicas y diversas desde una perspectiva de sostenibilidad y en el contexto urbano. Bonaiuto et al. (1999) subrayan la «naturaleza multidimensional» de los elementos influyentes en la percepción de la calidad en los barrios, abarcando no solamente aspectos arquitectónicos y urbanísticos, sino aspectos sociodemográficos, sociales y de provisión de servicios públicos. Junto a la consideración de los aspectos físicos del espacio y la evaluación emocional del mismo, Aiello et al. (2010) incluyen como posibles indicadores de calidad las instalaciones comerciales y de ocio, así como los espacios verdes. De forma novedosa, Smith y Henríquez (2021) incorporan aspectos climáticos entre dichos indicadores de calidad.

Dekker (2011) incluye en su análisis factores culturales vinculados al país de origen de los residentes en relación con la «satisfacción residencial» de los vecinos. Cabe destacar hacen la provisionalidad de las conclusiones de estas mediciones: «necesitamos monitorear los cambios en esas condiciones a lo largo del tiempo para evaluar o determinar si y cómo esas condiciones han cambiado. Y si han cambiado, tenemos que determinar si han mejorado o empeorado y en qué medida» (Marans y Stimson, 2011, p. 2). Esto conllevaría evaluar el impacto de las intervenciones tanto públicas como privadas que buscan mejorar las condiciones de los entornos residenciales. No obstante, Von Breymann Miranda (2019, p. 125) sostiene que para identificar los factores que facilitan un avance significativo o una mejora «en las condiciones de un entorno específico, se debe contemplar el manejo y uso del barrio por parte de sus residentes, la estructura social del entorno y la interpretación que de esto hacen sus habitantes». Dichas percepciones deberían ser consideradas desde las políticas públicas (Tonno, 2010).

La literatura académica sobre indicadores de calidad de distritos urbanos, como recoge el apartado de metodología, también hace mención a los espacios públicos y su función. Según Monreal (2016, p. 99), en el espacio público pueden observarse «los procesos de cohesión social, de creación de identidad comunitaria, de solidaridad, los rituales y la memoria colectiva», además de constituir espacios de legitimación del poder y de resistencia a este. En el contexto de la «ciudad neoliberal», se aceleran los procesos «de privatización y mercantilización del espacio público y su conversión en un ámbito cada vez más residual» (Monreal, 2016, p. 99). En consecuencia, la representación en la muestra analizada de los espacios públicos y la mención a servicios sociales conllevará la interpretación vinculada o no a prácticas neoliberales.

Este trabajo no tiene como objetivo la propuesta de escalas de medida de la calidad de vida en los distritos ni realizar desarrollar casos de estudio, al igual que tampoco se propone una taxonomía de los distritos urbanos. En su lugar, se centra en analizar la comunicación sobre dichas temáticas por parte de un medio influyente. La hipótesis es que los videos de la serie de YouTube «Never Too Small» reflejan una serie de valores universales a los distritos que los apartamentos ocupan, independientemente de la ciudad o el país. De este modo, construyen un ideal de distrito urbano exportable a nivel global, que establece un estándar de lo que se considera valioso en un barrio o ciudad en el contexto contemporáneo, ignorando las particularidades culturales de cada lugar. De hecho, estas son precisamente las cualidades que «Never Too Small» parece ver como deseables en un entorno urbano, aquellas que ven la sostenibilidad y los aspectos verdes de las comunidades como particularmente importantes, incluso antes de consideraciones como la accesibilidad del transporte y las ventajas económicas de los activos culturales y patrimoniales de los entornos.

El primer objetivo consiste en examinar los vídeos generados por un canal influyente en YouTube, «Never Too Small», especializado en arquitectura, diseño y urbanismo, con el fin de discernir un modelo ejemplar de área urbana relevante para dicha plataforma. Se busca así identificar un patrón en los criterios de excelencia que sitúan geográficamente las residencias en vecindarios o áreas urbanas. El segundo objetivo, estrechamente ligado al principal, se plantea la comparación entre los diferentes elementos que contribuyen al valor del distrito en las piezas analizadas, con el propósito de determinar si estos se ajustan a un modelo global ideal de distrito o si, en cambio, se adaptan a las singularidades culturales de las comunidades o los países donde se encuentran ubicadas las viviendas descritas.

2. Metodología

La técnica aplicada para lograr los objetivos propuestos es un análisis profundo del discurso audiovisual, de naturaleza descriptiva y destinado a presentar las cualidades particulares que, en la opinión del medio, distinguen los corazones de las ciudades donde se encuentran las casas abordadas y, como resultado, aportan prosperidad a las comunidades correspondientes. Puesto que el objeto de estudio es un canal muy preciso, este trabajo puede entenderse como un estudio de caso, siendo así esta una metodología recomendada para un estudio exploratorio y descriptivo (Martínez Carazo, 2006), como «método de indagación cualitativo» (Ríos y Pinto, 2019, p. 38). Según Giménez (2012, p. 59), «la generalización que puede obtenerse en los estudios de caso es limitada, frágil y modesta, más limitada aún, si cabe, que la que puede obtenerse en los estudios cuantitativos realizados a partir de muestras estadísticamente representativas». Es por ello por lo que esta investigación no pretende dotar de validez universal a los resultados obtenidos.

El formulario de análisis metodológico tiene varias casillas de entrada. Primero, se rellenan los datos, incluido el título, enlace y fecha del video cargado en YouTube, y la ciudad de donde es la residencia que se menciona en la publicación. Segundo, se incluye el texto locutado (traducido del inglés), pero solo en la medida en que se relacione con la contextualización del distrito. No se han incluido los comentarios del edificio en sí ni la vivienda ya que este estudio se centra en los distritos de la ciudad y no en las casas individuales. Además, se han tenido en cuenta las principales influencias que se muestran en las imágenes del vídeo. Finalmente, el análisis de los factores visuales y auditivos lleva al descubrimiento y mapeo de las señales que están presentes en los entornos residenciales que abarcan los jardines.

Con el fin de destacar los indicadores más predominantes, se ha considerado el punto de partida la tipología de Von Breyman (2019) de «indicadores de percepción de calidad del entorno residencial», que está formada por factores, escalas e ítems como dispositivos de variables múltiples. Los siguientes parámetros (Von Breyman, 2019, pp. 111-112) están codificados en la tabla de análisis según el número de codificación que se indica a continuación:

1) Características arquitectónicas y entorno urbano: Junto con las características arquitectónicas que definen la región, este parámetro considera la evaluación de los barrios desde una perspectiva de patrimonio histórico y cultural, así como la existencia o señalización de centros históricos, ya sea por su importancia patrimonial.

2) Desplazamiento y accesibilidad: Este factor se marca si en la narrativa se ilustran formas públicas de transporte (ya sea tranvías, metro, trenes o barcos) o si se dice directamente que uno está cerca de otro punto de referencia.

3) Espacios verdes: Comprende los factores relacionados con el número y calidad de áreas verdes dentro del distrito. Este indicador se ha relacionado con otro denominado «salud ambiental», ya que los videos no contienen temas sobre contaminación o polución, y se deduce que la apreciación de los espacios verdes es una contribución a la «salud ambiental».

4) Dinámicas socio-relacionales: Está formado por indicadores de seguridad, sociabilidad y privacidad, que cuantifican la percepción con respecto a temas como el vandalismo, la criminalidad y las relaciones sociales inter-vecinales.

5) Servicios sociales: Incluye los indicadores de servicios educativos y de asistencia social, en términos de percepción y calidad de estos servicios.

6) Opciones recreativas: Incluye indicadores de servicios deportivos y actividades socioculturales, en términos de acceso a instalaciones deportivas y la opción de tener acceso a alternativas culturales y recreativas.

7) Oferta de comercio: Define el uso de las tiendas y los centros comerciales, con medidas que examinan la cantidad, variedad y la distribución de estos servicios en la ubicación.

8) Estilo de Vida: Examina la atmósfera o el medio ambiente de la localidad. Esta medida se recopila solo si el habla verbal hace referencia directa a la quietud de la ubicación o si las imágenes muestran la vivienda aislada en el campo.

9) Mantenimiento: Consiste en el mantenimiento y el desarrollo del sitio. Esta característica solo se puede inferir si se menciona directamente en el relato oral.

10) Vínculo emocional con el lugar: Se trata del apego de las personas al lugar en términos de identidad y pertenencia. Este signo será marcado si se plantea claramente en el discurso hablado (Von Breymann, 2019, pp. 111-112).

Dado que en el canal de YouTube de «Never Too Small» se han publicado un total de 251 vídeos, se ha decidido tomar una muestra que consista solo en aquellos vídeos que no tengan una naturaleza comercial explícita y que se hayan publicado en el período entre el 5 de enero y el 7 de septiembre de 2023. De esta manera, por lo tanto, se obtiene una muestra de 30 vídeos, que representa el 12% del total de la producción de la cadena. Aunque este es un número pequeño, se considera adecuado para los propósitos del presente estudio. Quizás lo más importante, la actualidad de la muestra ha sido una característica importante en la selección, dado que todos los trabajos publicados son del año 2023.

3. Resultados

Se muestran los resultados recogidos en la ficha de análisis de los 30 vídeos que componen la muestra del canal «Never Too Small» (Tabla 1), atendiendo a las categorías descriptivas indicadas en la metodología.

Tabla 1: Indicadores de calidad de distritos urbanos en «Never Too Small» (YouTube).

Fuente: Elaboración propia.

Título	Fecha Ciudad	Descrip. Audio (“The Location”)	Descrip. Imagen	Indic.
“Easy, Breezy, Adaptable Small Apartment - Poland 32sqm/344sqft”	05/01/23 Cracovia	«El edificio está ubicado en Cracovia, Polonia, cerca del centro de la ciudad en Podgórze. Después de muchos años de negligencia, esta parte de la ciudad está experimentando una especie de renacimiento. Es un vecindario muy transitable con muchos cafés y restaurantes y tiene una atmósfera de pueblo pequeño dentro de una ciudad más grande».	Patrimonio histórico, edificios de planta baja, bloques de pisos zona peatonal, coches, patinete, parque, iglesia, gente paseando	1, 3, 6, 9
“Diamond Shaped Apartment With Hidden Storage - Hong Kong 50sqm/538sqft”	12/01/23 Hong Kong	«Este proyecto está ubicado en Whampoa Garden en Hong Kong. Un punto de referencia único en Whampoa Garden es el gran edificio en forma de barco que en realidad es un centro comercial».	Centro comercial, bloques de pisos, carretera, parada de metro, coches, zona peatonal	2, 7
“Architect’s DIY Beachside Apartment: Sydney 51sqm/549sqft”	19/01/23 Sídney	«Beach Chalet está situado justo arriba de la colina desde Bronte Beach y se encuentra en la puerta de los terrenos de Euro Nation».	Mar, playa, animales, gente paseando	3, 8
“Tokyo Architect’s Urban Sanctuary - 38sqm/409sqft”	02/02/23 Tokio	«Esta casa está ubicada en Yokohama en la prefectura de Kanagawa. El vecindario está principalmente poblado mediante edificios de 2-3 pisos. Aunque hay muchos autos alrededor, la zona es tranquila».	Zonas verdes, puerto, gente paseando, coches aparcados, carretera con coches,	2, 3, 8
“Polish Architect’s Cosy Scandi Style Apartment - 42sqm/452sqft”	09/02/23 Poznań	«El apartamento está situado en Poznan, Polonia y más específicamente en el distrito de Jeżyce. Jeżyce es un distrito lleno de casas de estilo art nouveau, restaurantes con buena comida y acogedores cafés».	Nieve, gente paseando, ceras amplias, bicicleta aparcada, restaurante,	1, 6, 7
“Gelato Bar Inspired Tiny Apartment, Paris 29sqm/312sqft”	16/02/23 París	«Está justo al lado de Les Buttes Chaumont. Es un lugar bastante desconocido en París, con su gran extensión de césped, un lago, un puente colgante. Incluso hay una cascada».	Patrimonio histórico, gente paseando, parque, zonas peatonales, bicicleta, bulevares parisinos, naturaleza, deportes, lago	1, 3, 6, 8
“Elderly Mother y Son’s Small Apartment, Japan - 46sqm/495sqft”	02/03/23 Tokio	«El apartamento está ubicado en Setagaya, una de las áreas residenciales más pobladas de Tokio».	Calle peatonal, cafetería, bicicletas, tiendas, tráfico, gente paseando	7
“1970’s Timber Accented Small Apartment Renovation, Melbourne -	23/03/23 Melbourne	«Este edificio de apartamentos está ubicado en Brunswick, Melbourne, en las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri Woi-Wurrung. Los cafés son un componente importante de Brunswick, también los bares y las tiendas. Crecí en Brunswick, así que es como cerrar un ciclo	Parque con fuente, bicicleta, gente, tráfico, estatua, zonas verdes, café con terraza,	1, 2, 3, 6, 7, 10

42sqm/452sqft		completo estar de vuelta en la zona y comprar mi apartamento».	edificios históricos, tranvía	
“Parking Space Sized Family Home, Tokyo - 56sqm/602sqft”	30/03/23 Tokio	«Este sitio está en Yotsuya, Shinjuku, ubicado en la esquina de un grupo de casas antiguas. Shinjuku es una de las áreas más famosas de Tokio. Tiene rascacielos, pero también áreas residenciales antiguas con casas pequeñas».	Edificios altos, comercios, zonas peatonales, gente paseando, motos, metro, bicicleta, tráfico	1, 2, 3, 7
“Film Director’s Tiny Urban Oasis, Manila - 35sqm/376sqft”	06/04/23 Manila	«El edificio de apartamentos está en Quezon City, una de las ciudades más grandes en el área metropolitana de Manila. El barrio está en una zona bulliciosa justo en el medio de una autopista concurrida».	Autopista, tráfico, rascacielos, motos, tren, autobús	2
“Bold, Two Toned Small Apartment, Singapore - 47sqm/505sqft”	13/04/23 Singapur	«El apartamento está ubicado en Ghim Moh Link. Ghim Moh es un barrio situado en Queenstown, Singapur. Hay personas mayores que viven en Ghim Moh desde hace años y también hay una nueva generación atraída por la región central de Ghim Moh Link».	Centro comercial, rascacielos, parque, zonas verdes, tren, edificio emblemático, gente paseando, pistas deportivas, niños	1, 2, 3, 6, 7, 10
“Self Taught Interior Designer’s Apartment, Hong Kong - 48sqm/516sqft”	20/04/23 Hong Kong	«Este apartamento está ubicado en Kwun Tong, un área en Kowloon, Hong Kong. Kwun Tong es un área industrial icónica convertida en distrito comercial con muchas pequeñas empresas y estudios creativos».	Árboles, tráfico, gente paseando, rascacielos, mar al fondo, tiendas, puente peatonal	2, 6, 7
“Calm and Narrow Minimalist Apartment, Buenos Aires - 30sqm/323sqft”	27/04/23 Buenos Aires	«El apartamento está ubicado en Recoleta, un barrio en Buenos Aires. Recoleta es un barrio residencial conocido por sus casas de estilo parisino, antiguos palacios lujosos y boutiques elegantes».	Calles estrechas, tráfico, bicicletas, tiendas, cafetería, gente paseando	1, 6, 7
“Musicians’ Pet Friendly Apartment, Buenos Aires - 48sqm/516sqft”	04/05/23 Buenos Aires	«El apartamento está ubicado en Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires. Es un área densamente poblada con muchos edificios antiguos y numerosas actividades culturales».	Tráfico, bicicleta, frutería, edificios antiguos, mural, gente paseando	1, 6, 7
“From Dark to Light Heritage Attic Transformation, Lisbon 60sqm/645sqft”	11/05/23 Lisboa	«El apartamento está ubicado en Marvila, una de las áreas industriales y de clase trabajadora más antiguas de Lisboa. El distrito anteriormente conocido como la Villa do Mar, que significa el pueblo del mar, ha estado experimentando recientemente un profundo proceso de regeneración urbana. Así que tenemos muchas antiguas fábricas que están siendo transformadas en galerías, estudios creativos, espacios de coworking y establecimientos artesanales».	Mar, murales, paseo marítimo, tráfico, parque, antiguas fábricas, moto, cafetería con terraza	1, 3, 6, 9
“Designer Couple’s Simple Luxe Apartment, Amsterdam 33sqm/355sqft”	18/05/23 Ámsterdam	«Este apartamento está ubicado en De Jordaan, que es un barrio en el centro de Ámsterdam. De Jordaan es uno de los barrios más tradicionales de Ámsterdam, muy turístico en cierto sentido. La gente viene a ver los canales, las casas antiguas. Es un barrio muy auténtico. Y decidimos elegir este apartamento porque está ubicado en De Jordaan, pero en una zona muy tranquila».	Patrimonio, bicicletas, centro histórico, lanchas, canales, tráfico, gente paseando, zona peatonal, terrazas de bares con gente	1, 3, 6, 8
“Architect’s 90’s Inspired Apartment, Paris 57sqm/614sqft”	25/05/23 París	«El apartamento está situado en un antiguo edificio industrial en la ciudad suburbana de Bagnolet. Está cerca de París».	Calles estrechas, murales, bicicletas, terraza con gente, tiendas, gente paseando, gente saludándose	2, 7, 8
“Simple and Stylish Singapore Apartment, 55sqm/592sqft”	01/06/23 Singapur	«El apartamento está situado en el corazón de Singapur, en Orchard, en el distrito de River Valley. Martín Place está a poca distancia a pie del histórico Robertson Quay, que conduce al río Singapur».	Zonas verdes, cafeterías con terrazas, río, pistas deportivas, bicicletas, gente paseando, piscinas, tiendas, puente contemporáneo, rascacielos	1, 2, 3, 6,
“Family of 5’s Simple Home, Japan 45sqm/483sqft”	08/06/23 Kioto	«La casa está ubicada en Heguri, Nara. Hay montañas, ríos y campos de arroz. Es una zona residencial tranquila y apacible».	Pueblo con casas bajas, campo, montaña, río, poco tráfico	1, 3, 8
“Flexible Japanese Inspired Apartment, Thailand 33sqm/355sqft”	15/06/23 Bangkok	«El edificio está ubicado cerca de la intersección de Lat Phrao. Esta área se considera el nuevo distrito central de negocios de Bangkok».	Autobús, tráfico, edificios altos, árboles	1, 2

“Architect Couple’s Small Heritage Apartment, France 57sqm/613sqft”	22/06/23 Lyon	«El apartamento está situado en Lyon, en la colina de Fourvière y aproximadamente a 30 minutos del centro de la ciudad. Estamos rodeados de naturaleza, pero también nos sentimos conectados con el centro de la ciudad. Nos enamoramos inmediatamente de las impresionantes vistas del río Saona, el centro de la ciudad y los Alpes, incluido el Mont Blanc».	Gente paseando, río, tráfico, zonas verdes, bar con terraza, calle peatonal, parking	1, 3, 6
“Architect’s Modernist Apartment Restoration, Melbourne 58sqm/624sqft”	29/06/23 Melbourne	«Caringal Flats está ubicado en Toorak, en Melbourne, Australia. Toorak está a diez minutos en tren del centro de Melbourne. Es un suburbio arbolado con muchas propiedades individuales sustanciales y algunos edificios de apartamentos más antiguos».	Coches aparcados, mucha vegetación, poco tráfico	1, 2, 3, 8
“Japanese Inspired Tranquil Apartment, Taiwan 33sqm/355sqft”	06/07/23 Taipei	«Este apartamento está ubicado en el distrito de Wenshan de Taipei. El distrito de Wenshan es bastante especial porque hay muchas tiendas tradicionales aquí, pero lo que encuentro único de este lugar es que hay muchos parques. También está Xianjiyan y muchos paisajes naturales».	Edificios altos, tiendas, río, motos, zonas verdes, tráfico, gente paseando	3, 7
“Brazilian Tiny House Farm Retreat - Brasilia 57sqm/613sqft”	13/07/23 Brasilia	«La casa está ubicada en una finca rural a unos 25 minutos de Brasilia, Brasil. Está situada en la ladera, con vistas hasta el horizonte y el hermoso paisaje de Cerrado, que es muy tradicional en estas regiones centrales de Brasil».	Colina, naturaleza, aislado, no hay más edificios, zonas verdes	2, 3, 8
“Paris Architect’s 70s Luxe Apartment, 53sqm/570sqft”	27/07/23 Paris	«El apartamento está ubicado en el distrito de Pigalle, en el corazón de París, no muy lejos del Moulin Rouge y la iglesia del Sagrado Corazón».	Gente paseando, patines, calles estrechas, tráfico, bicicletas, tiendas	1, 7
“Converted Open Plan Micro Apartment, Brazil 29sqm/312sqft”	03/08/23 Porto Alegre	«Este edificio está ubicado en el centro histórico de Porto Alegre, la capital del sur de Brasil. La Rua dos Andradas es la calle más antigua de la ciudad, ubicada en el corazón del centro histórico. A lo largo de la calle hay muchas tiendas, restaurantes y cafeterías. Es un punto de interés turístico con una vibrante atmósfera urbana».	Tráfico, plaza con estatua, parque, terraza de un bar, edificios altos, frutería, niños jugando, patrimonio, gente paseando	1, 3, 6, 7
“Minimalist Japandi-style Apartment, Bangkok 47sqm/506sqft”	10/08/23 Bangkok	«El apartamento está ubicado en Soi Ton Son, en el centro de Bangkok. Está detrás de un parque popular llamado Lumpini Park. La ubicación es un callejón extremadamente tranquilo en medio de una bulliciosa ciudad».	Zonas verdes, lago, edificios altos, tráfico, gente paseando, motos, parque	1, 3, 8
“Ceramicist’s Vintage Furniture Apartment, Warsaw 33sqm/355sqft”	24/08/23 Varsovia	«Este apartamento está ubicado en la capital de Polonia, en Varsovia. Este barrio se llama Stare Bielany. Es un gran ejemplo de un barrio residencial polaco de la posguerra. La escala de los edificios es muy amigable para los humanos. Hay mucha vegetación residencial entre medio, y todas las comodidades básicas están ubicadas cerca».	Parque, niños, zonas peatonales, bicicletas, gente paseando, tienda, coches aparcados, parada de metro, jardín, edificio con jardín muy amplio	1, 2, 3, 6, 8
“Architect’s 19th Century Apartment Restoration, Barcelona - 60sqm/645sqft”	31/08/23 Barcelona	«El apartamento está en la calle Conte Borrell, parte del animado barrio llamado Sant Antoni en Barcelona. Borrell es ahora una calle peatonal tranquila durante la semana, que se transforma en una calle dinámica durante los fines de semana con música en vivo y un mercado de libros».	Terraza de un bar, mercado antiguo, zonas peatonales, gente paseando, bicicletas, edificios antiguos, mercadillo, tiendas	1, 6, 7
“Narrow, Light-filled Paris Apartment Renovation, 42sqm/452sqft”	07/09/23 París	«El apartamento está ubicado en Jourdain, junto al área de Belleville en el vigésimo distrito de París. Esta zona es un poco como un pueblo con una hermosa iglesia, una vida de barrio animada y no muy lejos de Buttes Chaumont, un famoso parque en París».	Gente paseando, árboles, bicicletas, tráfico, jardines, terraza bar, zona peatonal, coches aparcados, patrimonio, tiendas	1, 2, 3, 6, 7

Los resultados evidencian, en primer lugar, la variedad geográfica de las locaciones de los videos que se sometieron a análisis en el canal. De los 30 videos sometidos a análisis, 12 se encuentran en Asia, 11 en Europa, 4 en Sudamérica y 3 en Oceanía. Ninguna de las locaciones se encuentra en América del Norte o África. Salvo en dos excepciones (Brasilia -figura 3- y Kioto), los escenarios son esencialmente urbanos, con una ambientación arquitectónica y urbanística genérica y occidentalizada (figura 4). Lo anterior obedece a la línea editorial del canal que, se repite, es hacia apartamentos minúsculos. Salvo esos dos, todas las películas muestran viviendas en edificios de apartamentos o en casas construidas en terrenos muy

estrechos entre otros edificios.

El tamaño de los apartamentos está entre 27 y 60 metros cuadrados, la mayoría de ellos por debajo de 50. De manera similar, la distribución de la trama de los videos es más o menos uniforme en ese sentido, todos ellos tienen un segmento muy breve (la mayoría de las veces menos de 30 segundos), generalmente titulado «La ubicación» y que comienza con encabezados introductorios de este tipo, por ejemplo, «El apartamento está situado en (...)» o similares. Junto con las descripciones verbales que los sujetos, los propios arquitectos de los espacios, han creado para describir las casas, la descripción visual ha proporcionado información pertinente sobre las condiciones en que se encuentra cada casa, como datos sobre la distancia a centros históricos (figura 1, figura 2), parques y áreas verdes, playas, áreas comerciales, calles peatonales, distancia al transporte público y otros datos sobre condiciones urbanas. La variación de la configuración urbana en la que se encuentran las viviendas se muestra a través de elementos como los rascacielos (figura 4), callejones, zonas peatonales (figura 1, figura 2). Algunos elementos específicos merecen ser destacados: la presencia de bicicletas en al menos 14 de los videos (figura 2), que puede interpretarse como un estímulo para este tipo de infraestructura y la cultura de uso de distritos, junto con la imagen de personas caminando y espacios peatonales, que expresan un espacio agradable para la movilidad y accesibilidad peatonal, junto con la proximidad entre parcelas.

Los indicadores de percepción de calidad también arrojan más luz sobre las características distintivas de cada vivienda. Esto puede ser la cercanía a espacios verdes (figura 3), la presencia de cafeterías y restaurantes, la «autenticidad» del barrio y una multitud de otros factores que pueden afectar la calidad de vida de la población.

Figura 1. “Easy, Breezy, Adaptable Small Apartment - Poland 32sqm/344sqft”.
Fuente: «Never Too Small» (2023)

Figura 2. “Designer Couple’s Simple Luxe Apartment, Amsterdam 33sqm/355sqft”.
Fuente: «Never Too Small» (2023)

Figura 3. “Brazilian Tiny House Farm Retreat - Brasília 57sqm/613sqft”.
Fuente: «Never Too Small» (2023)

Figura 4. “Diamond Shaped Apartment With Hidden Storage - Hong Kong 50sqm/538sqft”.
Fuente: «Never Too Small» (2023)

En lo que respecta a la frecuencia y porcentaje de videos que han vinculado los indicadores de calidad propuestos con descripciones de entornos urbanos, se puede inferir que el indicador más extendido es «atributos arquitectónicos y configuración urbana». Este indicador, junto con la valorización del patrimonio histórico y cultural o al menos la aproximación a este tipo de entornos, se menciona en el 70% de la muestra (21 videos) (figura 1). Esta observación puede ser comprendida de dos maneras: por un lado, la cercanía a los centros históricos y la herencia cultural continúa siendo un factor en la calidad de ambos, el canal y la infraestructura residencial; por otro lado, la cantidad de ciudades y continentes que el canal enlaza hace que la referencia a centros históricos y herencia cultural esquematice los lugares y los formatee como referentes fácilmente identificables para el espectador global, incluso en términos de prototipos de ciudad y de imagen.

El segundo indicador más recurrente presente en la muestra es la exposición a espacios verdes, con una prevalencia del 63,3% (19 videos) (figura 3). Esta es una de las intervenciones que proponen promover la calidad de vida, la salud ambiental y aumentar los lazos con la naturaleza en las ciudades. Los parques urbanos, en particular, «ofrecen servicios ecosistémicos (...) esenciales para el desarrollo de la sociedad» (Gómez y Ballinas, 2022, p. 108).

El tercer atributo más generado del indicador, que se encuentra en el 53,3% de los videos (16), es la disponibilidad de servicios recreativos, en particular bares y cafeterías con terrazas al aire libre y complejos deportivos. Este indicador, así como el anterior, parece promover el concepto de sostenibilidad, sin embargo, a través de una oferta de servicios comerciales.

El cuarto indicador más común, disponible en la mitad de los videos (15), son las tiendas y servicios comerciales (figura 4). En quinto lugar, está «desplazamiento y conectividad», disponible en el 46,6% de los videos (14), especialmente cuando no se menciona la proximidad a las ciudades históricas. La velocidad de vida se enfoca en 1/3 de los videos (8). En conclusión, solo 2 videos (6,6% cada uno) tienen atributos de «mantenimiento» y «vínculo emocional con el lugar».

Los dos ejemplos en los que el mantenimiento se considera un indicador de calidad son parte de un vecindario de Lisboa y otro en Cracovia, y este podría ser un proceso de revitalización y gentrificación de áreas empobrecidas o industriales. El «apego al lugar» se muestra en otros dos casos resaltando la cohabitación de dos generaciones por su lugar (Singapur) o la nostalgia de la infancia (Melbourne).

En primer lugar, debe enfatizarse el hecho de que ninguno de los videos subraya los «aspectos socio-relacionales» en términos de seguridad, crimen o relaciones vecinales. Nada se dice en absoluto sobre los «servicios sociales» (por ejemplo,

escuelas, servicios sociales, hospitales, etc.). Quizás se deba a la percepción de que las unidades de vivienda no son suficientemente grandes para una familia, por lo que no se toma una característica deseable de la calidad de vida. Otra posibilidad es simplemente que los servicios públicos sean invisibles en los videos, que son mucho más que el transporte público, para que no se puedan hacer comparaciones entre naciones, vecindarios y ciudades, y por lo tanto se propague la ficción de los distritos adheridos a valores neoliberales donde no hay servicios públicos o sociales. Se ha vinculado esta aparente promoción de «estrategias individuales» con valores neoliberales por cuanto puede interpretarse aquí una «mercantilización de la vida cotidiana» (Debord, 2005) desarrollada «cada vez más ámbitos de la vida social, especialmente en aquellos relacionados con el ámbito de la reproducción social» (Sorando, 2020). Se conecta así con la idea de privatización y mercantilización del espacio público (Monreal, 2016).

4. Discusión

Los estudios previos consultados relacionados con la percepción de «satisfacción residencial» (Dekker, 2011; Adriaanse, 2011; Jansen, 2014; Emami y Sadeghlou, 2021; Wegener y Schmidt, 2024) no han abordado la representación de los indicadores de calidad de viviendas y distritos a través de medios de comunicación, pero sí permiten destacar la naturaleza multidimensional de los factores que intervienen (Bonaiuto et al., 1999) y la mezcla de condicionantes objetivos y subjetivos (Marans y Stimson, 2011), además de proponer índices de enorme valor metodológico (Von Breyman, 2019). Las últimas investigaciones, como se apuntó, destacaban tendencias como la preocupación por la sostenibilidad como indicador de calidad residencial (Mesa García, 2021), además del interés creciente que despiertan los factores medioambientales (Aiello et al., 2010; Smith Guerra y Henríquez Ruiz, 2021).

Los resultados de esta investigación coinciden con los trabajos más recientes en la valorización de la sostenibilidad de los espacios urbanos. La novedad de este trabajo es una perspectiva de análisis desde la aplicación de los indicadores de calidad residencial a un formato preciso, como es el de la producción en vídeo creada por un medio que se ha considerado influyente, a través de una plataforma de vídeo bajo demanda abierta a todo tipo de usuarios. La limitación del alcance de las conclusiones de este trabajo nace de la propia naturaleza de esta investigación como estudio de caso centrado en la actividad de un solo canal de YouTube. De esta forma, los resultados y las consecuentes conclusiones responden a una muestra limitada, de la que se puede esperar la extracción de conclusiones derivadas de los supuestos enunciados.

En línea con los objetivos planteados, el análisis de los vídeos publicados por el canal «Never Too Small» en YouTube revela una serie de características que, desde la perspectiva del canal, aportan valor a los distritos urbanos donde se encuentran las viviendas presentadas. La clasificación de los indicadores de calidad permite identificar un modelo paradigmático de área residencial valorada, fácilmente transferible a una audiencia global independientemente de su ubicación, lo que apoya la hipótesis inicial.

A pesar de la diversidad geográfica de las ubicaciones, que abarca cuatro continentes, se observan una serie de indicadores de calidad compartidos que tienden a estandarizar los criterios de valoración de los distritos urbanos, con escasa atención a las particularidades sociales o culturales de los países y comunidades donde se sitúan. En este modelo ideal de distrito urbano valorado, sobresale la relación con el centro histórico, así como las cualidades arquitectónicas de los edificios y la proximidad a elementos y motivos del patrimonio histórico y cultural. Aunque pocos apartamentos están directamente en los centros históricos, se destaca su vecindad con características patrimoniales clásicas.

Este modelo ideal de distrito enfatiza la importancia de las áreas verdes, los espacios peatonales y el uso de bicicletas, así como la disponibilidad de transporte público, a pesar de la frecuente presencia de carreteras y tráfico. De esta manera, se valora la sostenibilidad. Como indican Granados-Espíndola et al. (2022, p. 126), «las áreas verdes urbanas son espacios con creciente relevancia dado las condiciones de crecimiento demográfico y expansión urbana», por lo que «forman parte de los criterios que determinan la calidad de vida de las personas».

Los servicios de ocio y comerciales también son destacados, a veces siendo los únicos indicadores de calidad del distrito. Estos se presentan desde una perspectiva de sostenibilidad, incluyendo pequeños comercios locales, fruterías en las calles, bares con terrazas en aceras y zonas peatonales. Aunque se muestran exteriores de algunos centros comerciales, no se incluyen franquicias o grandes marcas globales, sino que se integran dentro de la idiosincrasia cultural de la ciudad. Esto es evidente en las ciudades asiáticas, donde los luminosos de las tiendas en Tokio o Hong Kong forman parte del paisaje visual característico.

La omisión de referencias a la seguridad y a los servicios sociales en los vídeos no implica que los distritos urbanos carezcan de estos servicios, sino que no se presentan como indicadores de calidad. Esta falta de menciones a servicios públicos o sociales puede transmitir la impresión de un enfoque neoliberal, al no abordar aspectos relacionados con la vida en comunidad o el uso compartido de espacios públicos.

Además, los vídeos no transmiten una sensación de comunidad que comparta espacios, actividades o hábitos sociales. Las excepciones son las imágenes de grupos disfrutando de bebidas en las terrazas de bares, reflejando una forma de relación mediada por el comercio, y el mercado mostrado en el distrito barcelonés, que sirve como un espacio social y cultural, pero con un componente comercial. En relación con esta conclusión, puede citarse a Sequera (2014, p. 69), según quien «la reconfiguración urbana se dirige a comercializar el espacio público mediante la proliferación de una estética similar, que convierta ciertos tránsitos urbanos en áreas especializadas para el consumo casual y turístico del ciudadano suburbano». Filipe-Narciso (2013, p. 78) añade en términos similares que la aplicación de políticas neoliberales en la gestión del espacio público provoca que aquel gane «un nuevo significado, pasando del espacio de recreación, al de consumo, como resultado de la tercerización de la economía y de la desindustrialización».

En consecuencia, podría concluirse que los contenidos producidos por «Never Too Small» representan los referentes de calidad de vida desde lo que podría entenderse como una perspectiva neoliberal, destacando los centros históricos como los únicos espacios verdaderamente públicos, compartidos y socializados. Este concepto de espacio compartido se extiende a los barrios periféricos mediante parques y zonas verdes. Así, se podría interpretar que en los barrios periféricos estos espacios verdes son el único patrimonio social valorado por los residentes, compensando la falta de servicios sociales de otra manera no disponibles.

5. Conclusiones

El estudio ha logrado los dos objetivos definidos, encontrar una tendencia en la ocurrencia de las características que crean valor para los distritos de los apartamentos en los videos de YouTube del canal «Never Too Small» y reconocer características similares en todo el mundo que no tienen mucho en cuenta los valores locales o diferenciadores.

Los vídeos proyectan una identidad arquitectónica y urbanística mundial y occidentalizada, como se espera de la base editorial del canal que surge de apartamentos de tamaño pequeño. Las áreas residenciales proyectadas tienden a ser mayoritariamente urbanas, con una pequeña minoría de excepciones que confirman la imagen de una plantilla de paisaje urbano mundializado. La presencia de instalaciones como espacios verdes, transporte público y áreas peatonales, sin embargo, es un testimonio de la diversidad del entorno urbano.

Los indicadores más utilizados son las características arquitectónicas y la cercanía a patrimonios históricos y culturales. Luego vienen el acceso a espacios verdes, actividades recreativas, comerciales y de movilidad. Pero ciertos factores como la seguridad y los servicios sociales se descuidan, lo que puede dar una imagen equivocada del valor de los distritos.

Los hallazgos del análisis muestran una tendencia de las identidades urbanas globalizadas en los videos de «Nunca demasiado pequeño», con más peso puesto en las características arquitectónicas y urbanas universales, y menos peso puesto en los detalles locales y los factores sociales. Por otra parte, se destaca la representación de espacios que potencian la creación de una identidad globalizada y que no atiende a las particularidades de los lugares en los que se contextualizan los vídeos

publicados por el canal. La globalización de los espacios viene de la mano, por otra parte, de la asociación del espacio público al comercio y a relaciones mediadas por servicios de naturaleza privada (hostelería, centros comerciales, mercados, etc.).

En conclusión, como se ha apuntado, los vídeos de «Never Too Small» transmiten un modelo de distrito urbano, en el que se enfatiza el patrimonio histórico/cultural y las áreas verdes como principales indicadores de calidad y que podría responder a valores neoliberales. Sin embargo, estas representaciones pueden no reflejar completamente la realidad de los distritos mostrados, y se necesitaría una investigación adicional para comprender mejor la relación entre la representación mediática y los indicadores de calidad reales.

La investigación presentada destaca la influencia mediática en la percepción y valoración de los distritos urbanos. Ello invita a profundizar en cómo la representación mediática moldea las percepciones y estereotipos sobre el entorno urbano. Dado que la percepción de la calidad de los barrios es un fenómeno complejo y multifacético, sería útil adoptar enfoques multidisciplinares que integren conocimientos y métodos de diferentes áreas, como la psicología, la sociología, la geografía, la planificación urbana o los medios de comunicación. Combinar métodos cualitativos y cuantitativos podría proporcionar así una comprensión más completa de la percepción y valoración de los distritos urbanos.

Referencias

- Adriaanse, C. (2011). *Measuring residential satisfaction: A residential environmental satisfaction*. Delft University of Technology.
- Aiello, A., Ardone, R. G., y Scopelliti, M. (2010). Neighbourhood planning improvement: physical attributes, cognitive and affective evaluation and activities in two neighbourhoods in Rome. *Evaluation and program planning*, 33(3), 264-275. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2009.10.004>
- Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., y Ercolani, A. P. (1999). Multidimensional perception of residential environment quality and neighbourhood attachment in the urban environment. *Journal of Environmental Psychology*, 19(4), 331-352. <https://doi.org/10.1006/jevp.1999.0138>
- Dekker, K., De Vos, S., Musterd, S., y Van Kempen, R. (2011). Residential satisfaction in housing estates in european cities: a multi-level research approach. *Housing Studies*, 26(4), 479-499. <https://doi.org/10.1080/02673037.2011.559751>
- Emami, A., y Sadeghlou, S. (2021). Residential satisfaction: a narrative literature review towards identification of core determinants and indicators. *Housing, Theory and Society*, 38(4), 512-540. <https://doi.org/10.1080/14036096.2020.1844795>
- Filipe-Narciso, C. A. (2013). Urbanismo neoliberal y diseño del espacio público. *Legado de Arquitectura y Diseño*, 8(13), 77-92. <https://legadodearquitecturaydiseno.uaemex.mx/article/view/14208>
- Giménez Montiel, G. (2012). El problema de la generalización en los estudios de caso. *Cultura y Representaciones Sociales*, 7(13). <https://doi.org/10.28965/2012-013-02>
- Gómez Rangel, M., y Ballinas Aquino, M. L. (2022). Percepción de servicios ecosistémicos de parque urbanos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. *Espacio I+D, Innovación más Desarrollo*, 11(30), 107-136. <https://doi.org/10.31644/IMASD.30.2022.a07>
- Granados Espíndola, J., Gutiérrez Cedillo, J., y Espinosa Rodríguez, L. (2022). Calidad visual del paisaje y servicios ecosistémicos en áreas verdes urbanas. Una visión sistémica. *Quivera Revista De Estudios Territoriales*, 24(2), 111-131. <https://doi.org/10.36677/qret.v24i2.19334>
- Ibarra, M., y González, P. (2021). Comunidades y barrios en los nuevos procesos de patrimonialización de la ciudad de Santiago, Chile (1980-2019). *Bitácora Urbano Territorial*, 31(1), 15-26. <https://10.15446/bitacora.v31n1.86765>
- Jansen, S. T. T. (2014). The impact of the have-want discrepancy on residential satisfaction. *Journal of Environmental Psychology*, (40), 26-38. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.04.006>
- Marans, R. W., y Stimson, R. J. (2011). *Investigating quality of urban life theory, methods, and empirical research*. Springer.

-
- Martínez Carazo, P.D. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento & Gestión*, (20), 165-193. <https://bit.ly/3fuxW8V>
- Martínez López, J. D. (2019). El urbanismo como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida en barrios segregados. *Revista Humanismo y Cambio Social*, (13), 45-57. <https://doi.org/10.5377/hcs.v0i13.8835>
- Mesa García, S. C. (2021). Medición y evaluación de seis criterios de sostenibilidad urbana (aspecto físico), en Bucaramanga, Colombia. *Revista Ciudades, Estados y Política*, 8(3), 15-36. <https://doi.org/10.15446/cep.v8n3.91815>
- Monreal, P. (2016) Ciudades Neoliberales: ¿el fin del espacio público? Una visión desde la Antropología Urbana. *Quaderns-E De l'Institut Català d'Antropologia*, 1(21), 98-112, <https://raco.cat/index.php/QuadernsICA/article/view/317137>
- Ríos Hernández, I. N. & Pinto Arboleda, M. C. (2019). Análisis de narrativa transmedial y documental web no ficcional: estudio de caso Mipáramo. *Nexus*, 26. <https://bit.ly/4bPtfOo>
- Sáez Barneto, G., y Gallardo, J. (2017). La relación de los youtubers con la publicidad y sus espectadores. El caso de YouTube España. *Telos*, (107), 47-58. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6106249>
- Sequera, J. (2014). Ciudad, espacio público y gubernamentalidad neoliberal. *Urban*, (7), 69-82. <http://polired.upm.es/index.php/urban/article/view/3082>
- Smith Guerra, P., y Henríquez Ruiz, C. (2021). Propuesta de un indicador para evaluar la calidad climática urbana: estudio de caso en una ciudad media mediterránea chilena. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 30(1), 144-157. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v30n1.79653>
- SocialBlade (2024, 24 de marzo). Never Too Small. *SocialBlade*. <https://socialblade.com/youtube/c/nevertoosmall>
- Sorando, D. (2020). Viaje al centro de la nueva cuestión urbana: Territorio y neoliberalismo. *Cuadernos Manuel Giménez Abad*, (7), 9-16. <https://bit.ly/44XDrC5>
- Valderrama Santomé, M., Niño, J. I., y González Vallés, J. E. (2015). Nuevos prescriptores para el público joven en el entorno web 2.0. *Opción*, 31(2), 1105-1128. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045368060>
- Valdivia-Cisneros, A., Peña-Villafuerte, L., y Huaco-Zúñiga (2020). Instrumento de medición del Índice de Calidad de Vida Urbana: Barrios Urbano Marginales, Perú. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(2), 355-375. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7599951>
- Von Breyman Miranda, H. (2019). Indicadores de percepción de calidad del entorno residencial: una herramienta para la planificación urbana. Caso de estudio del cantón de Flores, Costa Rica. *Revista INVI*, 34(95), 101-132. <https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/63032>
- Wegener, B.A., y Schmidt, P. (2024). Wellbeing at home: a mediation analysis of residential satisfaction, comfort, and home attachment. *Journal of Housing and the Built Environment*, (39), 103-131. <https://doi.org/10.1007/s10901-023-10068-4>
- YouTube (2024). Never Too Small. *YouTube*. <https://www.youtube.com/c/nevertoosmall>